

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ

ISBN- 9 7 8 - 9 9 5 2 - 3 9 - 0 8 0 - 3

DOI 10.5281/zenodo.8382162

***AZƏRBAYCAN SƏNƏTŞÜNASLIĞI ŞƏRQ-QƏRB DİALOQU KONTEKSTİNDƏ
ADLI BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN***

MATERİALLARI

***Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
100 illik yubileyinə həsr olunur***

**Konfrans Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin
06.02.2023-cü il tarixli 3-29-50/1D-04/2023 qərarına əsasən
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçirilmişdir.**

BAKİ– 2023

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ**

**АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ДИАЛОГА ВОСТОК-ЗАПАД
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

***Посвящается 100-летию Азербайджанского
государственного университета культуры и искусств***

БАКУ – 2023

M Ü N D Ə R İ C A T

ÖN SÖZ	17
1. Sədaqət Əliyeva. <i>Şərq və Qərb. XVI əsrin əvvəlləri iki qütbün qadın modelinə müqayisəli baxış</i>	19
2. Nigar Rüstəмова. <i>Şərqlə qərbin təmas xəttində” (Erix Emmanuel Şmittin yaradıcılığı əsasında)</i>	25
3. Xaləddin Sofiyev. <i>Etrusklar: tarix, mədəniyyət və dil</i>	32
4. İlqar Hüseynov. <i>Müasir dövrdə turizm sektorunun inkişafının əsas istiqamətləri</i>	38
5. Адхам Аширов. <i>Культ коня в повседневной и обрядовой жизни узбеков</i>	44
6. Лаша Чхартишвили. <i>Театр перед постоянный обновлений и техническом прогрессе</i>	50
7. Marina (Maka) Vasadze. <i>Robert Sturua's Georgian Shakespeareana in the XXI century</i> ..	55
8. Дилбар Маликова. <i>Азербайджанские песни и мугамы в хоровой обработке узбекских композиторов-хормейстеров</i>	57
9. Iryna Mostova, Karina Ostrovska, Bevz Nadiya Victorivna. <i>The role of choreographic art in the process of psycho-emotional recovery</i>	61
10. Севар Маликова. <i>Роль музыкальной культуры в формировании духовного мировоззрения народов центральной Азии</i>	64
11. Maryna Alexandrova, Maryna Zhyhaylo, Inna Drevianko. <i>Kharkiv Scientific School of Cultural Studies: History and Perspective Research Areas” (on the occasion of the 95th anniversary of the Kharkiv State Academy of Culture)</i>	69
12. Natalia Korzhyk, Alla Solianyk, Alina Borysova. <i>Digitization as a means of preserving archival resources Ukraine</i>	72
13. Tatiana Brahina, Yuri Brahin, Olha Honcharova. <i>Formation of concepts in C. Geertz' interpretive anthropology</i>	75
14. İhof Borys, Olha Oliinyk. <i>Exploring Unrealistic Drama: The EKMATEDOS Perspectiv e</i> ..	79
15. Vasyl Shchepakin, Alina Borysova. <i>Kharkiv artists from Azerbaijan in artistic resistance of the hero city to the Russian invasion</i>	82
16. Mehmet Yüce. <i>Eski türklerde devlet ve yönetim kültürü</i>	87
17. Sevinc Şaxhüseynova. <i>Azərbaycan mədəniyyəti: tarixilik, mədəni diffuziya və sintez</i>	97
18. Hüseyin Altınalan. <i>II Karabağ savaşı sürecinde alman medyası</i>	101
19. Əminə Qədimova. <i>Firidunbəy Köçərlinin pedaqoji kadr hazırlığı haqqında</i>	112
20. Yeganə Eyvazova . <i>İşğaldan azad olunmuş Qarabağda muzey işinin bərpası</i>	117
21. Aygün Eyvazlı. <i>Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi əsasları</i>	119
22. Səyavuş Məhişov. <i>Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin inkişafına təsir edən amillər</i>	124
23. Elfira Məlikova. <i>Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Muzeysünaslıq ixtisasının tarixinə dair</i>	127
24. Tamilla Əhmədova. <i>Milli muzeysünaslığın layiqli davamçısı</i>	132
25. Sevinc Əskərova. <i>Tarixi və mədəni yaddaşın genezisi</i>	138
26. Эльчин Сардаров. <i>Традиции мультикультурализма, этнокультурного развития, национального единства и приверженности к справедливому гуманизму: на примере Азербайджана</i>	141
27. Anar Ağalarzadə. <i>“Mədəniyyət dünyası” toplusunun zəngin tarixi</i>	150

Azərbaycan sənətsünaslığı Şərq-Qərb dialoqu kontekstində

28. Ellada Hüseynova. <i>Vasif Adıgözəlovün yaradıcılığında kino musiqisi</i>	155
29. Севи́ль Керимова. <i>На стыке цивилизаций. Художественный образ Узун Гасана в контексте дилеммы «Восток-Запад» (посвящается 600-летию Узун Гасана)</i>	158
30. Günay Nərimanova. <i>Tahir Salahovun yaradıcılığı və onun XX əsr Azərbaycan boyakarlıq ənənələrinin inkişafında rolu</i>	169
31. Xəzər Zeynalov. <i>Təsviri sənətdə Qərbi Azərbaycanın təbiət rəmzləri</i>	173
32. Humay Mansurova. <i>Dünya ansambl ifaçılığı kontekstində çində iki pianoda ifaçılığın inkişafı haqqında</i>	178
33. Nasir Quluzadə, Esmira Rəhimova. <i>Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində arxeoloji irsin populyarlaşdırılması işi</i>	182
34. Gülnar Verdiyeva. <i>Məmmədsaleh İsmayilovun elmi irs</i>	186
35. Саялы Кулиева. <i>В системе художественных ценностей востока и запад</i>	190
36. Asiman Quliyev, Nüsrət Babayev. <i>Konqres, konfrans, sərgi digər elmi-mədəni tədbirlərin təşkilində peşəkar fəaliyyət</i>	194
37. Simran Həjəliyev. <i>Assessing the Prospective Socio-Economic Consequences of UNESCO World Heritage Designation in Azerbaijan</i>	199
38. Zafar Adilov. <i>O‘zbekiston va ozarbayjon millatlari o‘rtasida do‘stlik va madaniy munosabatlarni rivojlantirishdagi omillar</i>	208
39. Насиба Сабирова . <i>“Последовательность развития искусства бахши хорезма”</i>	213
40. Мухаббат Салаева. <i>Теоретико-эмпирические основы периодизации истории узбекской педагогики</i>	218
41. Жуманазар Ярметов. <i>Гейдар Алиев – символ дружбы</i>	223
42. Umudbek Abdalov. <i>Хоразм халқ театри тарихидан</i>	226
43. Sanjarbek Otamuratov, Munavvara Amanbayeva. <i>Raqs – inson fikr hadisasi</i>	231
44. Marguba Matkuliyeva . <i>Harezm halk masallarında kurtuluş temasi</i>	235
45. Жайнагуль Кадыркулова. <i>Ковроткачество: древнее ремесло Кыргызстана и Азербайджана</i>	238
46. Ramil Əliyev. <i>Rəsmətmə və şərq kitab sənəti</i>	242
47. Gülnaz Mədətova. <i>Müasir interyerdə şərq və qərb dialoqu kontekstində mədəni əlaqələr</i>	246
48. Афғаг Садыгова. <i>Первые из первых в азербайджанском искусстве</i>	250
49. Ornela Ramašauskaitė. <i>Collaboration among stakeholders to catalyzt the art market circulation</i>	259
50. Mira Məmmədhanova. <i>Müqayisəli təhlil sənətsünaslıq ekspertizasının əsas üsullarından biri kimi Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasındakı arxeoloji artefaktlar kontekstində</i>	270
51. Гюнай Гафарова. <i>Архитектурная жемчужина Иреванского ханства–Сардарский дворец</i>	277
52. İlhamə Səfərova. <i>Arxiv sənədlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi</i>	284
53. Nəzirə Əliyeva. <i>Müasir muzey ekspozisiyasının layihələndirilməsində istifadə edilən multimedia texnologiyalarının təsnifatı</i>	287
54. Kəmalə Məmmədova. <i>Biblioturizmin (kitabxana turizmi) marketing planı</i>	291
55. Firəngiz Məhərrəmovə. <i>Psixologiya və din</i>	295
56. Ülkər Rzayeva. <i>Fəlsəfə tarixində insanın tələbatları və onları ödəmək imkanına münasibət</i>	299
57. Seyidməhir Zəkizadə. <i>Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində sosial (mədəniyyət) infrastrukturun qiymətləndirilməsi</i>	302
58. Ren Zeyu. <i>Research on the Functionality of Ink and Wash Elements in Modern Interior Space Design</i>	306
59. Anar İbrahimov. <i>Beşbarmaq dağının rəsm əsərlərindəki bədii əksi</i>	315
60. Röya Talıblı. <i>Xalq dekorativ tətbiqi sənətinin incisi – xalçalar</i>	319
61. Ruqiyə İsmailova . <i>Turizmdə reklam və informasiya təminatı</i>	324
62. Gülçin Mürsəlova. <i>Miniatür sənətində musiqi mədəniyyətinin izləri</i>	327

UOT: 1.314.390.

Sədaqət Əliyeva

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

E-mail: sadagat-aliyeva@mail.ru

ŞƏRQ VƏ QƏRB. XVI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ İKİ QÜTBÜN QADIN MODELİNƏ MÜQAYİSƏLİ BAXIŞ

Xülasə: Məqalədə Şərq və Qərbdə önəmli hadisələrlə xarakterizə olunan XVI əsrin əvvəlləri tədqiqatə cəlb olunur. 16-cı əsrin əvvəllərində dramatik dini və siyasi dəyişikliklərin fonunda Qərbi Avropa və Azərbaycan Səvəfi imperiyasının təmsalında Qərb və Şərqdə qadınları, onların sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni fəaliyyətləri araşdırılıb, müqayisəli təhlil edilir. Belə ki, XVI əsrin əvvəllərində Qərbdə Protestant islahatı və Şərqdə Səfəvi imperiyasının genişlənməsi hər iki bölgədə kulmulyativ effekt daşımış və qadınların həyatına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Məqalədə dini inancların hər iki regionda qadınların roluna təsirindən də bəhs edilir, onların təhsildə, dövlətin idarə olunmasında və ümumilikdə cəmiyyətdə bir-birindən fərqli meyilləri ekstrapolyasiya edilir. Müəllif müəyyən edir ki, bəzi istisnalar olsa da XVI əsrin əvvəllərində Şərq cəmiyyətindəki qadınların Qərb cəmiyyətlərindəki qadınlardan daha çox təhsil və məşğulluq imkanları var idi. Məsələn, Səfəvi qadınları o dövrdə Qərb cəmiyyətində nadir hallarda rast gəlinən siyasi güc və təsir mövqelərini tuta bilirdilər. Məqalənin məqsədi XVI əsrin əvvəllərində Şərq və Qərbdə qadınların sosial iyerarxiyalar daxilində ailədə, siyasi idarəetmədə, təhsildə və s. kimi təcrübələrinə toxunan faktları bir araya gətirərək müqayisəli təhlil etmək və gender diskursu formalaşdırmaqdır.

Açar sözlər: *XVI əsr, Səfəvi dövləti, qadın, Martin Lüther, Qərbi Avropa.*

Giriş

XVI əsrin əvvəllərinə qədər Şərqdə və Qərbdə qadınlara qarşı ənənəvi münasibətlər mövcud idi. Ümumilikdə XVI əsrin əvvəlləri Qərbdə qadınların kişilər tərəfindən mətbuatda təhlil və müzakirə olunduğu bir dövr olmuşdur. Bu mübahisələr debat formasında təşkil olunurdu “qadınlar haqqında mübahisə və ya querelle des femmes adlanırdı. Müzakirələrin əsas mövzusu: kişilərin – və bir neçə qadının – qadınların təbiəti, yaxşı və ya pis, insan və ya insan olmamaları, ağıllarının olub-olmaması və ya ehtirasları ilə idarə olunması haqqında” müzakirələri təşkil edirdi (Luther on women. Cambridge university press: 2003.s.4.). Şərqdə, xüsusilə tədqiqatə cəlb etdiyimiz türk dövlətlərində qadınların yeri və rolu yaşadığı dövr və dövlətə görə fərqlənsə də ümumilikdə analıq və qadınlıq rolu demək olar ki, hər dövr üçün aktual olmuşdur. Əlbəttə ki, hər dövr üçün önə çıxan qadınlar olsa da (Azərbaycanın ilk qadın hökmdarı Tomris, Azərbaycanın ilk diplomat qadını Sara Xatun və s.) bu tendensiya XVI əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin yaranması ilə qadının sosial statusundan asılı olaraq kütləviləşməyə başladı. Beləliklə, XVI əsrin əvvəlləri Şərq və Qərbdə önəmli hadisələrlə xarakterizə olunur ki, məqalədə bu hadisələrdən ikisi Şərqdə Səfəvilər dövlətinin yaranması və Qərbdə Reformasiya və hər iki bölgədə baş verən global hadisələrin fonunda, tarix boyu imkan bərabərliyini inkar etmək üsulu kimi bioloji arqumentləri əsas götürülən qadın, onun yeri və rolu tədqiqatə cəlb olunmuşdur.

XVI əsrin əvvəlləri Səfəvi imperiyası və qadınlar

1501-ci ildə Təbrizdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsası qoyulmuşdur. Səfəvilər dövlətinin hüduqları Azərbaycan, İran, İraq, Xorasan ərazilərinə qədər uzanmış və böyük bir imperiyanı təşkil etmişdir. Səfəvilər dövlətinin yaranması Şərqdə mövcud bir çox proseslərin əsasını qoyulmuş, o cümlədən qadının ictimai və iqtisadi həyatda yeri və rolu dəyişmiş, inkişaf etmişdir. XVI əsr Səfəvi imperiyasının qurulduğu dövr qadınlara nəzər yetirsək burada qadınların bütün sferalarda aktiv rolunu görə bilirik. Əlbəttə ki, bu rol qadınların sosial statusu ilə sıx əlaqədar olmuşdur. Bu dövr qadınları haqqında əsas məlumatlara Səfəvi salnamələrində, səyahət kitablarında və o dövrün digər mənbələrində rast gəlmək

mümkündür. Bu mənbələrin bir çoxu qadın mövzusunda müraciət edir və onların gender sosial mövqelərinin, eləcə də siyasi kontekstlərinin onların məhsuldarlığını necə formalaşdırdığını sorğulayır. Bu mənbələr əsasında qadınların müxtəlif sferalarda olan rolunu qiymətləndirərkən müxtəlif tendensiyaların şahidi olmaq olar. Əsasən hakim sferalarda olan qadınlara nəzər yetirsək konformizmdən və individualizm uzaq, ritualizm meyilləri müşahidə edirik.

Təhsildə qadınlar: XVI əsr Səfəvi dövlətində qadınların təhsilini 2 kateqoriyada xarakterizə etmək olar: ilk kateqoriyaya saray qadınları daxildir ki, bu kateqoriya qadınlara oxumaq, yazmaq və ilkin din bilikləri verilir. Xüsusən Səfəvi sülaləsinə mənsub qadınlara verilən təhsil onların ölkənin siyasi, ictimai həyatında rolunu formalaşdırmışdır.

Dində qadınlar: XVI əsrin əvvəllərində Səfəvi qadınlara nəzər yetirsək onların fəaliyyətində yalnızca İslam deyil, həm də türk ünsürlərinin sintezini görmək mümkündür. Ümumilikdə bu dövrdə qadına olan münasibət konfessional nöqtəyi-nəzərdən qırağa olsa da bu hal II Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsi ilə dəyişmiş və qadınlara qarşı din nöqtəyi-nəzərindən məhdudiyətlər tətbiq edilmişdir.

Cəmiyyətdə qadınlar: XVI əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövründə qadınların cəmiyyətdə rolu onların cinsinə görə müəyyən edilməmişdir. Məsələn, Səfəvi qadınlara mülk sahibi olmaq, bizneslə məşğul olmaq və boşanma təşəbbüsü ilə çıxış etmək icazəsi verilir. Onlar da ataları vəfat etdikdə onun əmlakından pay almaq hüququna malik idilər. Bununla belə, Səfəvi qadınları hələ də bir sıra məhdudiyətlərə məruz qalırdılar. Məsələn, onlara dövlət idarəetməsində vəzifə tutmağa, məhkəmədə ifadə verməyə icazə verilməsə də, Səfəvi imperiyasının daxili və xarici siyasətində əhəmiyyətli rol oynayan qadınların olduğu məlumdur. Yuxarıda sadalanan bu xüsusiyyətləri nə qədər məhdud xarakter daşısa da qadınların nisbi muxtariyyətinin əsas göstəricisi hesab etmək olar.

Dövlət idarəetməsində qadınlar: XVI əsrin əvvəllərinə nəzər saldıığımız zaman mənbələr bizə Səfəvi qadınlarının dövlət idarəetməsində, hətta döyüşlərdə rolları haqqında aydın məlumatlar verir. Məsələn: 1514-cü il Çaldıran döyüşünə aid mənbələrə nəzər salsaq orduda kişilərlə birlikdə döyüşən və əsl şücaət nümayiş etdirən qadınlar görə bilərik. Əlbəttə Dövlət idarəetməsində iştirak etmək hər qadına aid bir xüsusiyyət olmamışdır. Bunun üçün 2 əsas şərtlərdən biri Şah soyuna mənsubiyyət, digəri isə Şahın həyat yoldaşı və ya gəlini olmaqdan keçmişdir. Dövr qadınları ölkənin həm daxili, həm də xarici siyasətində arxa planda qalmalarına baxmayaraq aktiv olmuş, hətta bəzən həlledici rola malik olmuşlar.

XVI əsrin əvvəlləri Səfəvilər imperiyasının məşhur qadınları

Taclı bəyim – Əsl adı Şahbikə olan bu xanımın ailə mənsubiyyət haqqında müxtəlif fikirlər və iddialar mövcud olsa da onun Səfəvi sarayına gəlişi Şah İsmayıl evliliyi sayəsində mümkün olmuşdur. 20 il dövlətin idarə olunmasında, onun daxili və xarici siyasətində və ictimai siyasi həyatında əsaslı rol oynayan Taclı bəyim, dövlətdə sərbəst qərar vermə səlahiyyətinə və əsaslı büdcəyə malik olmuşdur. Bəzi mənbələr Taclı bəyimin Çaldıran döyüşündə əsir düşdüyü, bəziləri isə döyüşdən sonra itdiyini iddia etsə də, bütün mənbələrdə yekdilliklə öz təsdiqini tapan yeganə həqiqət onun döyüşdə iştirak etməsi və hətta Sultan Səlimi heyran etməsi haqqındadır.

Məhinbanu Sultan – Şah İsmayıl və Taclı bəyimin qızı olmuşdur. Qardaşı şah Təməhasibin hakimiyyətə gəlməsi ilə Məhinbanu Sultan dövlət işlərinə qoşulmuş və ömrünün sonuna qədər bu fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Məhinbanu sultan Naibə vəzifəsini icra etmiş, saray və dövlətdə böyük nüfuz sahibi olmuş, bir çox dövlət əhəmiyyətli müqavilələrin bağlanmasında iştirak etmişdir.

XVI əsrin əvvəlləri Qərbi Avropa və qadınlar

XVI əsrin əvvəlləri Avropada böyük ictimai və dini təlatümlər dövrü kimi xarakterizə olunur və Reformasiya adlanır. Belə ki, Protestant İslahatı adlandırdığımız Reformasiya 1517-ci ildə Alman müəllim Martin Luther tərəfindən Katolik kilsəsi təlimlərinə etiraz olaraq başlamışdır. Bu etirazın hərəkətverici qüvvəsi Lutherin 95 tezis adlı sənədin dərci oldu və bu dərc katolik kilsəsi təlimlərinə zidd olan 95 ideyadan ibarət idi. Çox keçmədi ki, bu bütün Avropanı əhatə edən dini hərəkət halına gəldi və Xristianlığın protestantlıq adlanan qolunun yaradılması ilə nəticələndi. İslahat tez bir zamanda Avropanın

digər hissələrinə, o cümlədən İsveçrə, Fransa, İngiltərə, Şotlandiya, Hollandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Polşa və s. kimi ölkələrdə yayılmağa başladı. Əlbəttə Reformasiya qadınlardan yan keçmirdi, burada qadınlara qarşı yenilikçi baxışlar mövcud idi və bu “yeni münasibət” protestant xristianlığının təməlini təşkil edən əsas amillərdən idi. “Əgər qadın ilan tərəfindən aldanmasaydı, o, hər şeydə Adəmlə bərabər olardı” (Luther, 1535, WA 42: 87b.23-25) fikrini müdafiə edən Lüterə görə Qadın yaradılışda Adəmlə bərabər idi, onları ayıran yalnız cinsləri idi. Əks halda qadın tamamilə kişidir. Nəzərə alsaq ki, əsrin sosial quruluşu qadınlara məhdud imkanlar verirdi və onlar geniş şəkildə katolik əxlaqının emblemləri kimi qəbul edilirdilər o zaman Lüterin düşüncələrini əsl çevriliş kimi qiymətləndirmək olar. Belə ki, Reformasiyaya qədər olan dövrdə yalnızca öz ev təsərrüfatlarında xidmət göstərməyə məhkum olan qadınların dində, cəmiyyətdə yalnız Gender rollarının patriarxal sistemə tabe idilər və əsas öhdəlikləri itaətkar həyat yoldaşı və sədaqətli ana olmaq, uşaqları xristian əxlaqına uyğun böyütmək idi, təhsil isə ənənəvi qadın fəzilətlərinin günahsızlıq və əxlaqı üçün zərərli kimi qiymətləndirilirdi. Təhsilə meyl edən qadınlar cadugərliklə günahlandırılır, sürgün olunma və ya daha ağır nəticələrə biləcəkdir şəkildə damğalanırdılar. Beləliklə, XVI əsrin əvvəlləri Martin Lüterin əsasını qoyduğu Reformasiya bir sıra yeniliklərə yol açdı. Əlbəttə, Lutherin qadınlar haqqında fikirləri və qadına olan münasibəti konfessional nöqteyi-nəzərdən idi, lakin həm də ümumilikdə XVI əsr Avropasının qadına olan münasibəti bu nöqteyi-nəzərdən kənara çıxmırdı. Hətta qadınların “şəxsi introspeksiya” belə dini aspekt ilə məhdudlaşdırılırdı.

Reformasiyaya görə qadınlar: Martin Luther Müqəddəs Kitabı oxumağa, təbliğ etməyə və kilsədə rəhbər vəzifələr tutmağa icazə verilməli olduğunu müdafiə etdi. Bununla belə, o, qadınların kişilərə tabe olmalı və onların əsas rolunun arvad və ana olmaq olduğuna inanırdı. Çünki o bərabər hüquqlu tərəfdaş deyil, qadına hökmranlıq bütün kişilərin qayğısıdır.

Təhsildə qadınlar: Lüter qadınların təhsil alması lazım olduğuna inanırdı, lakin qadınların kişilər kimi təhsil alması lazım olduğuna inanmırdı. O, hesab edirdi ki, qadınlara məişət bacarıqlarını və ev təsərrüfatını necə idarə etməyi öyrətmək lazımdır. Bu baxış Estetik və intellektual məqsəd daşımada da protestant dünyasında qızlar üçün çoxlu məktəblərin yaradılmasına səbəb oldu.

Kilsədə qadınlar: Lüter qadınların dini həyatda iştirak etmələrinə icazə verilməli olduğuna inanırdı, lakin o, qadınların kilsədə təbliğ etməsinə və ya rəhbər vəzifələr tutmasına qarşı idi və bu fikri müdafiə etmirdi. Bu baxış qadınların protestant kilsələrində bir çox rəhbər vəzifələrdən kənarda qalmasına səbəb oldu.

Cəmiyyətdə qadınlar: Lüter qadının kişilərə tabe olması lazım olduğuna inanırdı. Bu baxış ənənəvi gender rollarının güclənməsinə gətirib çıxardı ki, bu da çox vaxt qadınların imkan və azadlıqlarını məhdudlaşdırırdı. Elitizmin hakim olduğu, Eqlitarizmdən uzaq XVI əsrin Qərbi Avropa cəmiyyəti hələ 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər bu azadlıqlar uğrunda mübarizə aparacaqdılar.

Dövlət idarəetməsində qadınlar: XVI əsrin ortalarına kimi təəssüf ki, təhsilli, açıq fikirli və ənənəvi gender rollarına meydan oxuyan qadınlar təqib edilir, sərt şəkildə ittiham olunaraq cəzalandırılırdılar. Bu onların hakim mövqelərdə çıxışlarına və iştirakına əngəl törətmişdir. Bu stereotip yalnız 1558-ci ildə I Elizabetin taxta çıxması ilə qırıldı. Riyaziyyat, xarici dil, siyasət və tarix kimi müxtəlif fənləri öyrənərək yaxşı təhsil almış Elizabet liderliyi ələ alsa da, bu dövlət orqanlarında qadınların rolunu təəssüf ki, uzun müddət dəyişə bilməmişdir. Belə ki, dövlət idarəetməsinin böyük əksəriyyətinin kişi tərkibi və sosial nizam patriarxik baxışı Qərbi Avropada ümumi mövzular idi.

XVI əsrin əvvəlləri Qərbi Avropanın məşhur qadınları

Belə ki, bu dövr bəzi qadınlar Reformasiyanın yeni yaratdığı imkanlardan istifadə edərək ənənəvi gender rollarına meydan oxudular, digərləri isə sərt prinsiplərlə mübarizə aparmaq yerinə keçmiş məcburiyyətlərə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qaldılar. Öz müqəddəratını həll etmək və hüquqlarını təyin etmək istiqamətində dövrün qadınlarına Katharina von Bora, Karitas Pirkheymer, Mari Dentiere, Hulda Grubbe və s. misal göstərmək olar.

Katerina von Bora (1499-1552): Bora Lüterin ən etibarlı məsləhətçilərindən biri olmuş alman rahibə idi. 1523-cü ildə 8 rahibə ilə birlikdə monastırdan Vittenberqə qaçan Katerina 1525-ci ildə Lüterlə evlənir. Bora qadınların təhsilinin güclü tərəfdarı olmuş və Vittenberqdə qızlar üçün bir məktəb yaratmağa kömək etmişdir.

Karitas Pirkheymer – Dövrün qabaqcıl qadınlardan olan 1525-ci ildə Reformasiyanın geniş vüsət aldığı bir dövrdə o öz monastırındakı baş verə biləcək dəyişikliklərdən qorxub, reformasiyaya qarşı mübarizə aparsa da, bir çox xüsusiyyətlərinə görə dövrünün qadınlarını qabaqlamışdır. Məsələn Karitas mükəmməl latın dilini bilmiş, bu vasitə ilə o dövrünün dünyaca məşhur bir çox alimi ilə sərbəst şəkildə ünsiyyət qurmağa nail olmuşdur. Hətta onun məktubları İtaliya və Fransada geniş oxucu kütləsinə çatmışdır.

Mari Dentière (1500-1561): Dentiere fransız ilahiyyatçısı və islahatçı idi. İlahiyyatla bağlı kitab nəşr edən ilk qadınlardan biri idi. Dentierenin "Fransa Qadınlarına Məktub" adlı kitabında qadınların dini həyatda tam iştirakına icazə verilməli olduğu iddia edilirdi.

Hulda Grubbe (1530-1604): Grubbe, protestant islahatçısına çevrilmiş Danimarkalı zadəgan qadın idi. O, Lüteran Kilsəsində nazir vəzifəsinə təyin edilən ilk qadınlardan biri idi. Qrubbe qadın hüquqlarının güclü müdafiəçisi idi və Danimarkada qızlar üçün məktəb yaradılmasına kömək etmişdir.

Müqayisəli təhlil

Sosial status: 16-cı əsrin əvvəllərində istər Qərb, istərsə də Şərq cəmiyyətlərində qadınlar ümumiyyətlə kişilərə tabe idilər. Bununla belə, onların sosial statusunda bəzi mühüm fərqlər müşahidə etmək mümkündür. Qərb cəmiyyətlərində qadınlar ümumiyyətlə kişilərdən aşağı görünürdülər və onların hakimiyət və ya nüfuzlu vəzifələrə sahib olmaları gözlənilmirdi. Şərq cəmiyyətlərində qadınlar da kişilərə tabe idilər, lakin çox vaxt onlara daha çox hörmət və muxtariyyət verilirdi. Məsələn, bəzi Şərq cəmiyyətlərində qadınlara mülk sahibi olmaq və bizneslə məşğul olmaq icazəsi verilirdi.

Bütövlükdə, Səfəvi qadınlarının sosial statusu XVI əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınlarının sosial statusundan yüksək idi. Səfəvi qadınlarının mülk sahibi olmaq, bizneslə məşğul olmaq və boşanma təşəbbüsü kimi Qərbi Avropa qadınları üçün mümkün olmayan bir sıra hüquq və imtiyazları var idi.

Təhsil: Qərb cəmiyyətlərində qadınlar üçün təhsil ümumiyyətlə oxuma, yazma və hesabın əsasları ilə məhdudlaşır. Lakin bəzi Şərq cəmiyyətlərində qadınlara daha əhatəli təhsil verilirdi. Məsələn, Səvəfilər imperiyasında Səfəvi xanədanına məxsus qadınlara şeir, xəttatlıq və musiqi oxumaq və yazmaq öyrədilirdi.

Ümumilikdə, Səfəvi qadınları üçün təhsil XVI əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınları üçün təhsildən daha geniş yayılmış və daha təkmil idi. Səfəvi qızlarının İslam dini araşdırmaları da daxil olmaqla daha geniş fənlərə çıxışı var idi və bəzi Səfəvi qızları hətta mədrəsələrdə oxuyurdular. Əksinə, Qərbi Avropa qızları üçün təhsil daha məhdud idi və onların universitetlərə və ya digər ali təhsil müəssisələrinə getməsi çox nadir hallarda baş verirdi.

Qeyd etmək vacibdir ki, həm Səfəvi, həm də Qərbi Avropa cəmiyyətlərində çoxlu variasiya var idi və ayrı-ayrı qadınların təhsil təcrübələri çox fərqli ola bilərdi. Məsələn, kasıb ailələrdən olan bəzi Səfəvi qızları ümumiyyətlə heç bir təhsil almamış, varlı ailələrdən olan bəzi Qərbi Avropa qızları isə çox yaxşı təhsil almış ola bilərdilər.

Din: Ümumiyyətlə, Səfəvi qadınlarının dini təcrübəsi XVI əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınlarının dini təcrübəsindən xeyli fərqlənirdi. Səfəvi qadınlardan gündə beş vaxt namaz qılmaq, Ramazanda oruc tutmaq və ictimai yerlərdə üzlerini örtmək kimi bir sıra xüsusi öhdəlikləri özündə əks etdirən İslam inancına riayət etmələri tələb olunurdu. Bununla belə, Səfəvi qadınlarının müəyyən mənada ictimai həyatda iştirakına icazə verilirdi. Çünki onlar yalnız İslam deyil, həm də türk ənənələri ilə yaşayırdılar. Bunun əksinə olaraq, 16-cı əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınlardan xristian inancına riayət etmələri tələb olunurdu, onlar da xüsusi öhdəliklərə tabe deyildilər. Bu öhdəliklər monastırda

fəaliyyət göstərən rahibələr üçün daha sərt və dözülməz ola bilirdi. Bununla belə, Qərbi Avropa qadınlarının da bir çox cəhətdən ictimai həyatda iştirakına icazə verilmirdi.

Evlilik: Evlilik 16-cı əsrin əvvəllərində həm Qərb, həm də Şərq cəmiyyətlərində qadınlar üçün çox vacib bir qurum idi. Qərb cəmiyyətlərində qadınların gənc yaşda evlənmələri və uşaq dünyaya gətirmələri gözlənilirdi.

Dövlətin idarə olunması: Səfəvi qadınlarına dövlət vəzifələrində işləməyə və ya hər hansı rəsmi vəzifədə dövlət işlərində iştirak etməyə icazə verilmirdi. Bununla belə, bəzi Səfəvi qadınları hökumətin pərdəarxası siyasətinə ciddi təsir göstərmişlər. Məsələn, I Şah Təhmasibin həyat yoldaşı Safiyə Sultan siyasi fərasəti və ərinin qərarlarına təsir etmək bacarığı ilə tanınırdı.

Səfəvi qadınları Səfəvi iqtisadiyyatında da mühüm rol oynayırdılar, çünki onlar çox vaxt öz mülklərini və bizneslərini idarə etməklə məşğul olurdular.

16-cı əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınları da ümumiyyətlə hökumətdəki formal rollardan kənar qaldılar. Bununla belə, bir neçə istisnalar var idi:

Məsələn, Kastiliyadan olan I İzabella 1474-cü ildən 1504-cü ilə qədər əri Araqonlu II Ferdinand ilə birlikdə İspaniyanın hökmdarı olmuşdur. Ferdinandın ölümündən sonra İzabella 1504-cü ildə ölümünə qədər İspaniyanı təkbaşına idarə etdi. Digər misal, 1507-1515-ci illərdə Hollandiyanın regenti olmuş Avstriyalı Marqaretdir. Lakin bunlar nadir istisnalar idi və 16-cı əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa qadınlarının əksəriyyətinin hökumətdə heç bir formal rolu yox idi.

Yuxarıda sadaladığımız məsələlərdə nəzərə alınmalı bəzi əlavə məqamlar vardır ki, onlar bu iki regionda qadınların roluna əsaslı təsir göstərmişlər.

Din: XVI əsrdə Qərbi Avropada xristianlıq, Şərqdə isə İslam hakim din idi. Hər iki cəmiyyətdə gender rollarının və gözləntilərinin formalaşmasında dini inanclar mühüm rol oynamışdır.

İqtisadiyyat: Qərbi Avropa 16-cı əsrin əvvəllərində iqtisadi artım və dəyişiklik dövrünü yaşayırdı, Səfəvi imperiyasının timsalında Şərqdə isə hələ də əsasən aqrar cəmiyyət mövcud idi. Bu iqtisadi fərqlər gender rollarına və gözləntilərinə də təsiri danılmazdır.

Siyasi Sistemlər: Qərbi Avropada 16-cı əsrdə monarxiyalar hökm sürürdü, Şərqdə isə monarxiyalar, imperiyalar və respublikalar da daxil olmaqla müxtəlif siyasi sistemlər var idi. Siyasi sistemlər gender rollarının və gözləntilərinin formalaşmasında da rol oynamışdır.

Nəticə. Beləliklə, məqalə XVI əsrin əvvəlləri Şərq və Qərb qadınlarının həyatının müxtəlif aspektlərini və tarixin gedişatının formalaşmasında rollarını ətraflı şəkildə izah edir. Onların sosial dəyişikliyə nail olma imkanları hər iki regionun qabaqcıl qadınlarının timsalında təhlil edilir.

Nəticə etibarilə, 16-cı əsrin əvvəllərində tədqiqata cəlb olunmuş Qərb və Şərq qadınları arasında bəzi mühüm fərqlər var idi. İlk olaraq nəzər yetirsək Qərbdə qadınların da kişilər kimi rəşional olma fikrinə şübhə ilə yanaşanların XVI əsrin əvvəllərində hələ də olduğunu görmək mümkündür. Qadınların yalnız kişiləri razı salmaq üçün mövcud olması fikri hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayırdı. Bunun nəticəsi idi ki, Qərb qadınları ümumiyyətlə kişilərdən aşağı görünürdülər və güc və ya nüfuzlu vəzifələrə sahib olmaları gözlənilmirdi. Şərq qadınları da kişilərə tabe idilər, lakin onlara çox vaxt daha çox hörmət və muhtariyyət verildirdi. Qərb qadınlarına da varlı ailələrdən olan Şərq qadınlarına nisbətən daha az təhsil verildirdi. Bununla belə, həm Qərb, həm də Şərq qadınlarının gənc yaşda evlənmələri və uşaq dünyaya gətirmələri, kişilərə tabe olmaları və onların kölgələrində yaşamaları gözlənilirdi.

SADAGAT ALIYEVA

EAST AND WEST EARLY 16TH CENTURY A COMPARATIVE VIEW OF THE FEMALE MODEL OF THE TWO POLES

Abstract: In the article, the beginning of the 16th century, characterised by important events in the East and the West, is involved in the research. Against the background of dramatic religious and political changes at the beginning of the 16th century, women in the East and West, their social,

economic, political and cultural activities are studied and compared. For example, the Protestant Reformation in the West and the expansion of the Safavid Empire in the East in the early 16th century had a cumulative effect in both regions and had a significant impact on women's lives. The article also discusses the influence of religious beliefs on the role of women in both regions, extrapolating their different trends in education, governance and society in general. The author finds that, although there were some exceptions, women in Western societies had more opportunities for education and employment than women in Eastern societies in the early sixteenth century. For example, Safavid women held positions of political power and influence that were rare in Western societies at the time. The aim of the article is to examine the role of women in the family, political administration, education, etc. within the social hierarchies in the East and West at the beginning of the 16th century by bringing together the facts related to their experiences, to make a comparative analysis and to form a gender discourse.

Keywords: *XVI century, Safavid state, woman, Martin Luther, Western Europe.*

САДАГАТ АЛИЕВА
ВОСТОК И ЗАПАД. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКУЮ МОДЕЛЬ ДВУХ
ПОЛЮСОВ НАЧАЛА XVI ВЕКА

Резюме: В статье исследовано начало XVI века, характеризующееся важными событиями на Востоке и Западе. На фоне резких религиозных и политических перемен начала XVI века исследуются и сравниваются женщины Запада и Востока, их социальная, экономическая, политическая и культурная деятельность. Таким образом, в начале XVI века протестантская реформация на Западе и расширение империи Сефевидов на Востоке имели кумулятивный эффект в обоих регионах и оказали существенное влияние на жизнь женщин. В статье также рассматривается влияние религиозных убеждений на роль женщин в обоих регионах, экстраполируя их различные тенденции в образовании, государственном управлении и обществе в целом. Автор приходит к выводу, что, хотя и были некоторые исключения, женщины в западных обществах начала шестнадцатого века имели больше возможностей для образования и трудоустройства, чем женщины в восточных обществах. Например, женщины Сефевидов занимали политические позиции и влияние, которые были редкостью в западных обществах того времени. Цель статьи – роль женщины в семье, политическом управлении, образовании и т.д. в социальных иерархиях на Востоке и Западе в начале XVI века. путем объединения фактов, связанных с их опытом, провести сравнительный анализ и сформировать гендерный дискурс.

Ключевые слова: *XVI век, государство Сефевидов, женщина, Мартин Лютер, Западная Европа.*

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Nəsnova, Mələhət, Calili, Ş., Azərbaycan Milli Statistika Tarixində Möhtəşəm Qadınlar, Bakı: 2008.
2. Quliyeva, Əhməd XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti. Bakı: 2011.
3. Zerdablı, İsmayıl Bey, The History of Azerbaijan from ancient times to the present, London: 2014
4. Luther, 1535, WA 42: 87b.23-25
5. Luther on women. Cambridge university press: 2003.s.4
6. Logan Mehl-Laituri. Protestant Women After the Reformation February 22, 2013.